
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.946

DOI 10.5281/zenodo.14040423

ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ СМЕШАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

TOOLS FOR DEVELOPING A MIXED REALITY APPLICATION IN THE CONTEXT OF INTERIOR DESIGN

БАРАНОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА,
ФГБОУ ВО "МИРЭА – Российский технологический университет".

Научный руководитель: Климченко Кирилл Петрович,
преподаватель,
ФГБОУ ВО "МИРЭА – Российский технологический университет".

BARANOVA ANASTASIYA DMITRIEVNA,
FSBEI HE "MIREA – Russian Technological University".

Scientific supervisor: Klimchenko Kirill Petrovich,
Lecturer,
FSBEI HE "MIREA – Russian Technological University".

В данной статье дается определение термину «смешанная реальность» (MR) и проводится анализ существующего инструментария, предназначенного для разработки приложений смешанной реальности (MR), с акцентом на их применение в сфере дизайна интерьеров. Особое внимание уделяется обзору наиболее подходящих инструментов для реализации данной задачи. Приводятся основные характеристики и преимущества выбранных инструментов, а также рекомендации по их оптимальному использованию в зависимости от конкретных целей проекта. Рассматриваются инструменты, используемые как для создания трехмерных (3D) моделей, так и для их интеграции в смешанную реальность, а также для взаимодействия пользователей с приложением. На основе проведенного анализа выбрано наиболее подходящее приложение для создания качественных 3D-моделей.

This article defines the term "mixed reality" (MR) and analyzes the existing tools designed for the development of mixed reality (MR) applications, with an emphasis on their application in the field of interior design. Special attention is paid to the review of the most suitable tools for the implementation of this task. The main characteristics and advantages of the selected tools are given, as well as recommendations for their optimal use, depending on the specific goals of the project. The tools used both for creating three-dimensional (3D) models and for their integration into mixed reality, as well as for user interaction with the application, are considered. Based on the analysis, the most suitable application for creating high-quality 3D models has been selected.

Ключевые слова: смешанная реальность, MR, HoloLens 2, дизайн интерьера, виртуальное пространство, ремонт помещения, благоустройство дома, мебель.

Key words: mixed reality, MR, HoloLens 2, interior design, virtual space, room renovation, home improvement, furniture.

Дизайн интерьера – это область, которая постоянно развивается и требует инновационных решений. Одним из таких решений может стать использование приложений смешанной реальности (MR). Простыми словами, MR – это комбинация AR и VR. Дополненная реальность (AR) – это любое контекстуальное цифровое наложение, которое каким-либо образом дополняет вашу реальность [28]. Виртуальная реальность же, взаимодействуя с органами чувств человека через шлем и специальные перчатки, переносит пользователя в полностью виртуальный мир, таким образом лишая возможности общаться с реальным миром посредством визуальной системы [29]. В свою очередь, основная цель MR – создание большого пространства путем объединения реальной и виртуальной сред, в котором реальные и виртуальные объекты сосуществуют и взаимодействуют в режиме реального времени в соответствии с пользовательскими сценариями [30]. MR-приложения позволяют дизайнерам интерьеров визуализировать свои проекты в трехмерном пространстве, а также взаимодействовать с ними, меняя различные параметры и получая обратную связь в режиме реального времени.

Однако создание такого приложения требует решения ряда ключевых вопросов. Одной из самых серьезных проблем при выборе является подбор подходящего инструментального аппарата. На сегодняшний день существует большое разнообразие решений, разработчик может выбирать между десятками вариантов. Данная статья призвана разрешить некоторые из возникающих затруднений в выборе инструментария.

Область применения приложения. До начала разработки приложения, необходимо понять, какой цели оно будет служить. Будет ли это связано с ремонтом, строительством или непосредственно с мебелью и декором, зависит от конкретной задачи. В данном случае – это именно декорирование комнаты и расстановка мебели.

Разработка MR-приложений – это сложный процесс, который начинается с выбора подходящей платформы. На рынке представлено множество инструментов, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Два наиболее популярных решения – это Unity и Unreal Engine [4], но выбор конкретной платформы зависит от целого ряда факторов, таких как:

- Требования к приложению: от уровня реализма графики и физики до специфических функций, необходимых для реализации задуманной концепции, выбор платформы должен соответствовать поставленным задачам.

- Опыт разработчиков: Unity, например, считается более доступным и дружелюбным для новичков, в то время как Unreal Engine требует более глубоких знаний и опыта.

Для поставленных целей был выбран игровой движок Unity, который предлагает богатый инструментарий, включая поддержку различных платформ виртуальной и дополненной реальности.

Unreal Engine с его мощной графикой и широкими возможностями для создания реалистичных миров, мог бы быть более подходящим для проектов с более высокими требованиями к визуальному оформлению, но требует больше ресурсов и знаний. Поэтому, в данном случае, Unity оказался более оптимальным решением, сочетающим в себе доступность, эффективность и широкие возможности.

Выбор устройства смешанной реальности. При детальном поиске информации об имеющихся на рынке устройствах, которые могут подойти для разработки решения заявленной

проблемы, были обнаружены следующие наиболее подходящие варианты:

1. Microsoft HoloLens 2.
2. Meta* Quest Pro (*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
3. Oculus Quest 3.
4. Apple Vision Pro.
5. Magic Leap 2.

Далее представлены краткие характеристики и главные достоинства данных устройств.

Характеристики очков Microsoft HoloLens 2 [15; 27]:

- Qualcomm Snapdragon 850.
- 4 ГБ (RAM).
- 64 ГБ.
- Wi-Fi 6e.
- Около 2 часов автономной работы.
- 566 гр.
- 335 940 руб.

Основные преимущества Microsoft HoloLens 2 [18]:

- Имеют функцию отслеживания положения.
- Имеют функцию отслеживания глаз.
- Имеют интегрированную графику.
- Имеют функцию распознавания голоса [31].

Характеристики очков Meta* Quest Pro [5; 14] (*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ):

- Qualcomm Snapdragon XR2+.
- 12 ГБ (RAM).
- 256 ГБ.
- Wi-Fi 6e.
- Около 2,5 часов автономной работы.
- 722 гр.
- 93 800 руб.

Основные преимущества Meta* Quest Pro [13; 20] (*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ):

- Увеличенная оперативная память.
- Достаточный объём памяти.

Характеристики очков Oculus Quest 3 [12]:

- Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2.
- 8 ГБ (RAM).
- 128 ГБ / 512 ГБ.
- Wi-Fi 6e.
- Около 2,5 часов автономной работы
- 515 гр.
- 70 000 руб.

Основные преимущества Oculus Quest 3 [7]:

- Улучшенная вычислительная мощность.
- Имеет функцию отслеживания глаз.

- Объём памяти до 512 гигабайт.

Характеристики очков Apple Vision Pro [11; 17; 21; 25; 26]:

- M2 Ultra для вычислений, R1 для функций смешанной реальности.
- 16 ГБ (RAM).
- 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ.
- Wi-Fi 6.
- До 2,5 часов автономной работы.
- 650 гр.
- 499 990 руб.

Основные преимущества Apple Vision Pro [10; 8]:

- Система управления глазами и жестами.
- Высокое качество материалов.
- Объём памяти до 1 ТБ.

Характеристики очков Magic Leap 2 [24]:

- AMD 7nm Zen 2.
- 16 ГБ (RAM).
- 256GB.
- Wi-Fi 6.
- 3,5 часа автономной работы.
- 260 гр.
- 524 000 руб.

Основные преимущества Magic Leap 2 [9]:

- Легче по сравнению с другими.
- Более долгая автономная работа – 3,5 часа против 2-2,5 часов.

Проведя анализ существующих аппаратов, поддерживающих смешанную реальность, было выявлено, что наиболее подходящим устройством под поставленную задачу являются очки Microsoft HoloLens 2. Это устройство смешанной реальности, которое работает без проводного подключения к компьютеру. Оно использует датчики и камеры для создания голограмм в воздухе, что даёт свободу движений при создании дизайна интерьера. Одним из решающих факторов, повлиявших на выбор – фокус на смешанной реальности (MR). HoloLens 2 разработан специально для MR, в то время как Meta* Quest Pro (*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и Oculus Quest 3 скорее ориентированы на виртуальную реальность (хотя поддерживают и MR), а Apple Vision Pro и Magic Leap 2 – на MR с акцентом на развлечения. Также важно для реализации поставленной задачи наличие функции отслеживания положения в HoloLens 2. Кроме того, фронтальная часть дисплея HoloLens 2 может подниматься без необходимости полного снятия крепежной ленты. Эта функция весьма полезна для повышения удобства использования системы в целом при длительном использовании и выполнении каких-то задач вручную [32].

Создание 3D-моделей и текстур для реалистичного интерьера: выбор программного обеспечения. Для создания реалистичных трехмерных моделей и текстур интерьера требуется использование высококачественных 3D-моделей и материалов. Существует два основных пути: использование готовых моделей из открытых источников или создание собственных моделей с помощью специализированных программ для 3D-моделирования.

На рынке представлено множество программ, но две из них выделяются своей популярностью: Blender и 3Ds Max. Обе программы предлагают широкий набор инструментов для создания 3D-моделей, текстур и анимации, но обладают своими преимуществами и недостатками.

Blender – это бесплатное и открытое программное обеспечение, доступное для всех [2]. Он обладает широким спектром функций, которые позволяют создавать 3D-модели, анимировать их, а также создавать реалистичные изображения (рендеринг). В Blender доступны инструменты для работы с различными типами геометрии, создания текстур, материалов, освещения и многого другого. При этом пользователи программного обеспечения для трехмерной анимации могут использовать программное обеспечение Blender без ущерба для качества конечного продукта [34].

Несмотря на обширный функционал, Blender имеет несколько недостатков. Например, его интерфейс может показаться сложным для новичков. Для освоения программы требуется потратить время на изучение ее функционала и навигации.

3Ds Max – это коммерческое программное обеспечение от Autodesk [1]. Он предлагает более высокий уровень детализации и возможностей по сравнению с Blender. 3Ds Max обладает более простым интерфейсом, который легче освоить новичкам. Он предоставляет более продвинутые инструменты для создания сложных 3D моделей, текстур и анимации.

Однако, 3Ds Max является платным программным обеспечением.

Таким образом, выбор между этими программами зависит от ваших предпочтений и потребностей. Каждый программный продукт имеет свои особенности в плане встроенного инструментария, который, соответственно, больше подходит для одних задач, чем для других, и это стоит учитывать [33]. Если вы новичок и хотите начать работу с 3D-моделированием, то Blender – хороший выбор. Он бесплатный и имеет широкую функциональность [3].

Опираясь на вышеизложенное, был сделан выбор в пользу Blender, так как это доступное для всех бесплатное приложение с высоким уровнем детализации, которое позволяет создавать качественные 3D-модели без дополнительных затрат.

На основе проведенного исследования, было определено, что разработка подобного решения предполагает использование инструментов, таких как Unity, Blender и Microsoft HoloLens 2.

Создание приложения смешанной реальности для дизайна интерьера – это сложная задача, требующая решения ряда вопросов, таких как область применения приложения, выбор платформы для разработки, выбор устройства смешанной реальности, создание 3D-моделей и текстур.

Однако, с правильным подходом и использованием современных технологий, можно создать эффективное и удобное в использовании MR-приложение для дизайна интерьера.

В целом, создание MR-приложения для дизайна интерьера – это инвестиция в будущее отрасли, способная принести не только коммерческий успех, но и предоставить клиентам и дизайнерам совершенно новый уровень взаимодействия с пространством.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 3Ds Max. URL: <https://media.contented.ru/glossary/3ds-max> (дата обращения 14.10.24).
2. Какая программа лучше Blender или 3DS max? URL: <https://vchemraznica.ru/kakaya-programma-luchshe-blender-ili-3ds-max> (дата обращения 14.10.24).
3. Blender или 3ds Max: какой софт выбрать для создания 3D-моделей? URL: <https://ru.anyquestion.info/a/blender-ili-3ds-max-kakoy-soft-vybrat-dlya-sozdaniya-3d-modeley> (дата обращения 14.10.24).
4. Орёл или решка: сравнение Unity и Unreal Engine. URL: <https://dtf.ru/gamedev/7227-orel-ili-reshka-sravnenie-unity-i-unreal-engine> (дата обращения 14.10.24).
5. Обзор Meta Quest Pro в 2023 году: от провала к признанию. URL: <https://portal-vr.ru/obzor-meta-quest-pro-v-2023-godu-ot-provala-k-priznaniyu> (дата обращения 15.10.24).

6. Apple Vision Pro. Радоваться нельзя расстраиваться. Ищем место для запятой. URL: <https://habr.com/ru/companies/first/articles/751146> (дата обращения 30.10.24).
7. Apple Vision Pro vs Meta Quest 3: что стоит купить и стоит ли? Раскрываем нюансы нашумевших устройств. URL: <https://habr.com/ru/companies/ntc-vulkan/articles/802135> (Дата обращения 30.10.24).
8. Чем Apple Vision Pro отличается от Meta Quest 3 и других AR-систем. URL: <https://club.dns-shop.ru/blog/t-76-shlemyi-vr/115675-chem-apple-vision-pro-otlichaetsya-ot-meta-quest-3-i-drugih-ar-sist> (дата обращения 30.10.24).
9. Очки дополненной реальности Magic Leap 2. URL: https://virtuality.club/store/shlemy_i_ochki_i_vr_ar_mr/ochki-dopolnennoj-realnosti/ochki-dopolnennoj-realnosti-magic-leap-2 (дата обращения 30.10.24).
10. Обзор Apple Vision Pro: что это, где купить, плюсы и минусы. Как работает новый шлем смешанной реальности от Apple? URL: <https://lenta.ru/articles/2024/02/14/obzor-apple-vision-pro-cto-eto-gde-kupit-plyusy-i-minusy> (дата обращения 30.10.24).
11. Главное об Apple Vision Pro: зачем он нужен, как работает и чем отличается от других шлемов. URL: <https://journal.tinkoff.ru/vision-pro-preview> (дата обращения 30.10.24).
12. Meta представила Quest 3. URL: <https://coptertime.ru/reviews/novelty/meta-predstavila-quest-3> (дата обращения 30.10.24).
13. Обзор Meta Quest Pro. URL: https://warpoint.ru/blog_obzor_meta_quest_pro#:~:text=Характеристики%20шлема%20виртуальной%20реальности%20Meta*,часов%20автономной%20работы%20без%20подзарядки (дата обращения 30.10.24).
14. Шлем виртуальной реальности Oculus Quest Pro 256 GB. URL: <https://oculus-ru.ru/quest-pro/vr-shlem-quest-pro-256-gb/?ysclid=m2w5d89vbu963280761> (дата обращения 30.10.24).
15. Очки смешанной реальности Microsoft HoloLens 2. URL: https://www.nwht.ru/catalog/virtualnaya_realnost/ochki_smeshannoy_realnosti_microsoft_hololens_2.html?yclid=3729283456814022655?yclid=3729283456814022655 (дата обращения 30.10.24).
16. Шлем виртуальной реальности Oculus Quest 3 128GB. URL: <https://oculus-ru.ru/quest-3/vr-shlem-quest-3-128gb/?ysclid=m2w59mtmid626910011> (дата обращения 30.10.24).
17. «За этим будущее»: главное из обзоров Apple Vision Pro. URL: <https://dtf.ru/hard/2459400-za-etim-budushee-glavnoe-iz-obzorov-apple-vision-pro> (дата обращения 30.10.24).
18. Meta Quest Pro vs Microsoft HoloLens 2: в чем разница? URL: <https://versus.com/ru/meta-quest-pro-vs-microsoft-hololens-2> (дата обращения 15.10.24).
19. 3Ds Max vs Blender. URL: <https://www.geeksforsgeeks.org/3ds-max-vs-blender> (дата обращения 14.10.24).
20. Обзор: Meta Quest Pro vs Oculus Quest 2. URL: <https://portal-shop.com/blog/obzory/obzor-meta-quest-pro-vs-oculus-quest-2> (дата обращения 15.10.24).
21. Apple Vision Pro. URL: <https://www.apple.com/apple-vision-pro> (дата обращения 30.10.24).
22. Exclusive Comparison: HoloLens 2 vs Apple Vision Pro – Who Wins? URL: <https://aircada.com/blog/hololens-2-vs-apple-vision-pro> (дата обращения 30.10.24).
23. Best 13 Alternatives to HoloLens 2 in 2024. URL: <https://aircada.com/blog/hololens-2-alternatives> (дата обращения 30.10.24).
24. Magic Leap 2. URL: <https://www.magicleap.com/magic-leap-2> (дата обращения 30.10.24).
25. Apple Vision Pro Lacks Wi-Fi 6E Support. URL: <https://www.macrumors.com/2024/01/16/apple-vision-pro-lacks-wi-fi-6e-support> (дата обращения 30.10.24).
26. Apple Vision Pro: Full Specification. URL: <https://vr-compare.com/headset/applevisionpro> (дата обращения 30.10.24).
27. HoloLens 2. URL: <https://www.microsoft.com/ru-ru/hololens/hardware#документируйте-события> (дата обращения 30.10.24).
28. Speicher M. What is Mixed Reality? / M. Speicher, B.D. Hall, M. Nebeling. Conference Paper. May 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/332269415_What_is_Mixed_Reality.
29. Rokhsaritalemi S. Review on Mixed Reality: Current Trends, Challenges and Prospects / S. Rokhsaritalemi, A. Sadeghi-Niaraki, S.-M. Choi. // Applied Sciences. 2020. Vol. 10(2). 26 p.

30. Denisov R.V. Prospects and development of mixed reality technologies / R.V. Denisov, Y. Onykienko // Electronic and Acoustic Engineering. 2020. Vol. 2(3). pp. 34-38.

31. Guo H.-J. HoloLens 2 Technical Evaluation as Mixed Reality Guide / H.-J. Guo, B. Prabhakaran. URL: https://www.researchgate.net/publication/362152070_HoloLens_2_Technical_Evaluation_as_Mixed_Reality_Guide.

32. Zari G. Magic Leap 1 versus Microsoft HoloLens 2 for the Visualization of 3D Content Obtained from Radiological Images / G. Zari, S. Condino, F. Cutolo, V. Ferrari. URL: https://www.researchgate.net/publication/369209528_Magic_Leap_1_versus_Microsoft_HoloLens_2_for_the_Visualization_of_3D_Content_Obtained_from_Radiological_Images.

33. Garaeva E. R. Comparative analysis of 3D Blender and 3ds Max modeling methods / E.R. Garaeva, E.E. Bikmullina // CEUR Workshop Proceedings: ITTCS 2019 – Proceedings of the 6th International Young Scientists Conference on Information Technologies, Telecommunications and Control Systems, Innopolis/Yekaterinburg, 06 December 2019. Vol. 2525. Innopolis/Yekaterinburg: CEUR, 2019.

34. Yeka Hendriyani The Comparison Between 3D Studio Max and Blender Based on Software Qualities / Y. Hendriyani, V.A. Amrizal // Journal of Physics Conference Series. 2020. Vol. 1387. pp. 012030.

© Баранова А.Д., Климченко К.П., 2024.